

**“KONSEPT”, “KONSEPTUAL OPPOZITSIYA “ HAMDA
“LINGVISTIK SEMANTIKA” TUSHUNCHALARI: ”MAQSAD”
KONSEPTI VA UNING UNIVERSAL TABIATI.**

Nasridinov Muxridin Vaslidin o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti

“Ingliz tili kafedrası”

Tel: 916810944 e-mail: mvnasridinov@mail.ru

O‘rinboyev Islomjon Ilhomjon o‘g‘li

Chet tillari fakulteti talabasi

Annotatsiya Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillarida “maqsad” konseptini voqelantiruvchi til birliklari sathlararo qiyoslanadi va ularning maydon tabiati qiyosiy tadqiq qilinadi. Shu bilan birga, uning til birliklari sathlarda ko‘rib chiqiladi.

Tayanch so‘z va iboralar: kognitiv tilshunoslik, konsept, ”maqsad” konsepti, “maqsad” lingvokognitiv maydoni, morfema, leksema

Til kommunikativ birlik sifatida qaraladi va tilshunoslar orasida doimo diqqat markazida turadi. Shu sababli antropotsentrik paradigma tilshunoslikning barcha jabhalariga ta'sir ko'rsatdi va metodologiya ham bundan mustasno emas. Metodika nuqtai nazaridan yangi paradigma natijasida til o'rganishda kommunikativ yondashuv paydo bo'ldi. Boshqacha qilib aytganda, aloqa uchun til o'rgatila boshlandi. Shu bilan birga, boshqa til qobiliyatlari ham interaktiv ravishda o'qitiladi. Masalan, o'qish qobiliyatlarini ushbu ma'lumotlarga muvofiq o'qishni takomillashtirish moslamasi yordamida amalga oshirish mumkin.

Barchamizga ma'lumki, biz ushbu yorug' olamda yashar ekanmiz, atrofimizda sodir bo'layotgan har qanday obyekt va hodisalarga narsa-hodisalarga, ob-havo, o'simlik va hayvonlarga) nisbatan o'z munosabatimizni bildiramiz. Masalan, hayvonlar va qushlarga xos ijobiy, salbiy xususiyatlar insonga, uning turmushi, odob-axloqi va holatiga til yordamida o'xshatiladi, ko'chiriladi yoki metaforizatsiya qilinadi. Bunga yorqin misollardan biri hind og'zaki ijodi zaminida

vujudga kelgan “Kalila va Dimna” haqida gapirishimiz mumkin. Bu holatlar obrazli bo‘lganligi uchun inson hissiyotiga kuchli ta’sir qiladi va uning ongida muxrlanib qoladi. Bu tarzdagi til talqini masalaga kognitiv aspektda yondashuvni aks ettiradi. Kognitiv tilshunoslik - tilshunoslikning bir bo‘lagi, tilni bilish mexanizmi, bilimlarni aks ettirish, saqlash va uzatish vazifasini bajaruvchi tilshunoslik o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganadi va shu bilan birga aqliy jarayonlar, inson tajribasi natijasida vujudga kelgan bilimdir.

A.Abdiazizov ham shuni qayd etadiki, ya’ni kognitiv tilshunoslik “o‘zaro bir-birlari bilan bog‘liq bo‘lgan kognitiv fonologiya, kognitiv grammatika, kognitiv semantika yo‘nalishlarini o‘z ichiga oladi. Kognitiv tilshunoslikning bugungi kun taraqqiyoti bosqichida konseptual tahlilning ko‘plab muammolari hal qilinmoqda, inson ongini tadqiq qilish borasida izlanishlar olib borilmoqda. [5]

Kognitiv yondashuv asosida so‘z turkumlari, til birliklarining kategoriyalarga bo‘linishi va konseptualizatsiyalashuvi, til va dunyoni bilish kabi tushunchalar yangicha talqinlarga ega bo‘ladi. Kognitiv tilshunoslikning asosiy tushunchalari tizimidan freym, senariy, skript, kategoriyalashtirish, konsept, konseptualizatsiya, kognitiv struktura, kognitiv metafora kabilar o‘rin olmoqda. Mazkur yo‘nalishning asosiy tadqiq metodlariga freymlar asosida tahlil qilish, modellashtirish (kognitiv xaritasini yaratish), konseptual tahlil singarilar kiradi.

“Maqsad” konsepti(yoki konseptual semantikasi) tilda barcha muloqot olib boruvchilar konseptosferasida mavjud bo‘lgan mental birlik bo‘lib, universal tabiatga ega, chunki u obyektiv borliqni in’ikos qilishda vaziyatga ko‘ra “maqsad” konseptual semantikasi bilan bog‘liq barcha bilimlarni verbal va noverbal vositalar, ya’ni verbalizatorlar orqali voqelantirilishini taqozo etadigan, shu bois kommunikativ ehtiyoj nuqtai nazardan olinganda o‘ziga xos ravishda freymlashgan (qoliplashgan) tarkibga ega bo‘lgan muhim konseptual hodisa bo‘lib, u tillarda quyidagi verbal va noverbal(paralingvistik) vositalar orqali voqelantirilishi mumkin:

- 1) *Morfemalar* (*maqsad: purpose, purposeful, purposefully, purposefulness, purposely, purposive; maqsad: maqsadsiz, maqsadli, umid, umidbaxsh, umidsiz, noumid, noiloj va hkz*)
- 2) *Leksemalar* (aim, [ambition](#), [aspiration](#), [desire](#), [direction](#), [intent](#), [intention](#), [objective](#), [plan](#), [purpose](#), [target](#), [wish](#); maqsad, reja, istak, xohish, tilak, umid, ilinj, muddao va hkz.)
- 3) *Sintaksemalar*. 1) *so'z birikmasi* (high goal, great goal, clear goal, big goal, good intention, bad intention, hopeless devil, good wish, high hope, sweet dream; oliy maqsad, buyuk maqsad, aniq masad, kata maqsad, yaxshi niyat, yomon niyat, sovuq niyat, niyyati sovuq, murodbaxsh kun, noumid shayton, yaxshi tilak, orzu - istak, katta umid, shirin orzu, so'ngi umid va hkz.) 2) *Gap*. O'zbek tilida: Har kimning niyati – o'z yo'ldoshi.
Ingliz tilida: Small aim is a crime.
- 4) *Frazeologik yoki paremiologik birliklar*,(frazeologizmlar) a) frazeologik birliklar. Masalan: poor aim, sweet dreams, dream come true, shirin orzu, bel boylamoq, marrani kata olmoq, maqsadiga yetmoq, ushalmas orzu, rejani buzmoq, orzulari chilparchin bo'lmoq, maqsadni qo'ymoq va boshqalar.
b) *paremiologik birliklar* (maqol va matallar) masalan: No pains, no gains; There is more than one way to skin acat; Don't count your chickens before they are hatched; Tirmashgan tog'dan oshar; Tilak bo'lsa, bilak chidaydi; Umidi yo'qning iymoni yo'q; Eshak oyog'i ostini ko'zlar; Ot olti oylik yo'lni izlar
- 5) *Tekstemalar* (diskursemlar), masalan: Every person has its own desires so every person has a different perception when thinking about being comfortable with something. Some people will feel comfortable living in a big city with a lot of possibilities while others will feel comfortable while living in a forest, alone. Har bir inson o'z xohishlariga egadir, shu sababli barcha inson biron bir narsaga ehtiyoji haqida o'ylashda har xil idrokka ega. Ba'zilar katta shaharda ko'p imkoniyatlarga ega bo'lishsa, boshqalari, hatto, o'rmonda yolg'iz yashashda o'zlarini qulay his eta oladilar.

Yuqoridagi ingliz va o'zbek tillarida berib o'tilgan qisqacha misollar bizga shuni ko'rsatadiki, biz maqsad konseptiga barcha til sathlarida duch kelishimiz mumkin. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, kognitiv tilshunoslik va ushbu sohada tilshunos olimlar tomonidan olib borilayotgan tadqiqot ishlarini o'rganish hamda til birliklari va ularning kognitiv asoslari, "maqsad" konsepti va uning universal tabiatiga oid masalalarini aniqlash hamda farqli xususiyatlarni tillararo qiyosiy tahlil etish bugungi kun tilshunoslari oldida turgan dolzarb masalalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimov. "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" 2008
2. Safarov. Sh. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax, 2006
3. Hoshimov G'. К теории концептов и их таксономии в когнитивной лингвистике // Систем-структур. Tilshunoslik muammolari.
4. Nasridinov, M. (2022). NUTQIY AKTNING ASOSIY KATEGORIYALARI. ILMOSUNDOV NUTQIY AKTI. Science and innovation, 1(B8), 905-909.
5. Nasridinov, M. (2022). MAIN CATEGORIES OF SPEECH ACTIONS. SPEECH ACT OF PLEASURE. Science and Innovation, 1(8), 905-909.
6. Nasridinov, M., & Usmonova, D. (2022). EXPOSITION FUNCTIONS IN THE NOVEL " THE JUNGLE BOOK". International Journal Of Literature And Languages, 2(05), 22-28.
7. Nasridinov Mukhrudin Vaslidin o'g'li. (2023). Main Categories of Command Speech Acts. Texas Journal of Philology, Culture and History, 17, 85–87. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjpch/article/view/3838>